

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14827459>

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ — СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ИДЕАЛА

Сатторова Д.Г

Доцент, ТГСИ Кафедра социальных наук с курсом биоэтики.

Кочкаров А.Д

Комилжонов Н.К

Умурзаков Б.М

Студенты 2 курса Хирургической стоматологии

Сегодняшнее развитие нашего общества требует формирования гармонии универсальных и национальных идеалов. Особенности каждой нации выражаются через её моральные ценности, которые отражают её уникальность. Корни общественной морали тесно связаны с историей нации. Человек с юных лет развивается в окружении традиций и обычаев. В этом процессе важную роль играют семья, община и образовательные учреждения, а также гармония и последовательность в общественной среде. В условиях формирования демократических ценностей необходимо развивать моральное сознание людей на основе принципа общности. Иначе, другие уровни социального сознания в обществе будут ослабевать. Причиной этого является то, что демократические ценности дают человеку настоящую свободу. Если использовать такую свободу целенаправленно, это окажет положительное влияние на развитие социального сознания. Однако, если свобода используется бессмысленно, это может отрицательно сказаться на развитии социального сознания. «Свобода — это не беспечность и анархия. Человек, который выходит за пределы закона, отступает

от традиций и ведет себя аморально, не является свободным, а скорее разрушительным и нарушающим свободу других». Следовательно, необходимо осознать и объяснить, что в обществе не существует абсолютной свободы, а независимое мышление не является безответственностью и забыванием долга.

Независимость, национальная идея и национальный идеал находятся в диалектической связи. Независимость является основой для национальной идеи и национального идеала. Мы видим эти идеалы в исторических этапах, но именно независимость сделала их реальной социальной реальностью. Национальная идея и национальные идеалы — это не одно и то же. Национальная идея становится социальной идеей только тогда, когда она становится жизненной целью народа, его жизненным ориентиром. «Идея — это научно обоснованная возможность. Только когда идея проникает в сознание людей через различные средства и непосредственно влияет на их деятельность, она становится реальной социальной силой». Идеи можно пересматривать и изменять с помощью разума и осознания, но изменить идеал гораздо сложнее. Идеал осознается через сердце, душу, сознание и весь человеческий дух. Только идеи, которые встраиваются в сердце, душу и сознание человека, становятся идеалом. Национальная идея, ставшая социальной идеей в сердце нашего народа, а также философские и духовные процессы, связанные с жизненными целями и стремлениями каждого человека, имеют огромное значение для достижения духовного прогресса. Духовное возрождение требует от народа и нации многовековых поисков и активных усилий.

Социальный идеал отражает мечты, стремления и идеи самоосознания определенной нации или народа, и потому он является живым. Эзотерические идеалы, даже если они правят обществом и государственным устройством, всегда привлекают внимание людей, но они не реализуются полностью. В связи с этим В. Алимасов пишет: «Идеал жизни до сих пор был утопией, и он будет оставаться утопией, но стремление человечества к единству приведет к созданию нового мира. Вопрос о том, каким будет этот мир, должен искать ответ нынешнее

поколение. Ошибки и заблуждения в этом процессе могут сбивать с толку, но бояться их не нужно».

Лев Толстой, в свою очередь, утверждает: «Национальный идеал — это путеводная звезда, без которой не может быть ясного направления. Если направления нет, то и жизни тоже не будет». Он подчеркивает, что национальный идеал не является абстракцией, а имеет прямое отношение к реальной жизни и событиям.

Люди верят в идеалы, но в отношении их соблюдения нередко возникают проблемы. Несоблюдение норм или выход за рамки может привести к негативным последствиям, что часто наблюдается в истории. В таких случаях великие мыслители стремились направить народ по правильному пути, чтобы убедить его в своей правоте. На наш взгляд, каждый народ в решающие моменты своей истории сталкивается с необходимостью сформулировать и решить проблему национального идеала, определить ядро, которое объединяет нацию, и сформировать национальную идею. Поэтому национальная идея играет важную роль в демократических процессах, влияя на их развитие и мобилизуя людей на достижение общих целей.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сатарова, Д. Г. (2014). СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ И ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ " ПОНИМАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ". *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (1), 106-108.
2. Sattorova, D. G., & Ne'matova, M. A. qizi. (2023). SHIFOKOR VA BEMOR O'RTASIDAGI O'ZARO MUNOASABATLARNING TURLI MODELLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13 SPECIAL), 187–190. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4250>
3. Gapparovna, S. D., & Ixtiyorovna, B. M. (2023). Farmatsevtika Sanoati: Asosiy Tendensiyalar Va Chaqiriqlar. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1(2), 33-35.
4. Sattorova, D. G., & qizi G'aybullayeva, M. N. (2023). THE ESSENCE OF REFORM IN OUR COUNTRY FOR THE HEALTH OF WOMEN AND CHILDREN. *SCHOLAR*, 1(33), 112-116.